

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

for susta
Sustaino
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йуналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Адылова Зулфия Джавдатовна

профессор кафедры Маркетинг Ташкентского
государственного экономического университета

Тухтаева Хуршида Фарходовна

ассистент кафедры Экономика труда Ташкентского
государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье анализируются формы занятости в сфере туристических услуг, а также оценивается влияние развития туризма на экономику страны. Рассматриваются теоретические аспекты управления в туристическом секторе, а также исследования и мнения зарубежных учёных по данной проблематике. Проведен частично статистический анализ состояния туристических услуг в нашей стране, исследованы существующие проблемы отрасли, и представлены научно-теоретические выводы и рекомендации.

Ключевые слова: занятость, управление, безработица, туризм, конкуренция, национальная экономика, международный туризм, гостиницы, услуги.

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm xizmatlari sohasidagi bandlik shakllari tahlil qilinadi va turizm rivojlanishining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri baholanadi. Turizm sektoridagi boshqaruvning nazariy jihatlari, shuningdek, xorijiy olimlarning ushbu muammoga oid tadqiqotlari va fikrlari ko'rib chiqiladi. Bizning mamlakatimizdagi turizm xizmatlarining holati qisman statistik tahlil qilinadi, sohadagi mavjud muammolar o'rganiladi va ilmiy-nazariy xulosalar hamda tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: bandlik, boshqaruv, ishsizlik, turizm, raqobat, tarmoq, shart-sharoit, milliy iqtisodiyot, xalqaro turizm, mehmonxona, xizmatlar.

Abstract: This article analyzes the forms of employment in the field of tourism services and evaluates the impact of tourism development on the country's economy. Theoretical aspects of management in the tourism sector, as well as researches and opinions of foreign scientists on this problem are considered. The state of tourism services in our country is partially statistically analyzed, the existing problems in the field are studied, and scientific-theoretical conclusions and recommendations are presented.

Key words: employment, management, unemployment, tourism, competition, industry, conditions, national economy, international tourism, hospitality, services.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации мирового хозяйства важное значение для Республики Узбекистан имеет участие в международном распределении труда, особенно в сфере частного туризма. Обеспечение устойчивого и эффективного развития туристической индустрии страны требует особого внимания. Анализ развития туристической отрасли в последние годы показывает, что использование её богатого природного, культурного и национального потенциала позволяет обеспечить её устойчивое развитие и повысить конкурентоспособность отраслевых предприятий. Эффективная деятельность в международном туристическом бизнесе и выход на мировые рынки туристических продуктов может значительно укрепить роль отрасли в национальной экономике Узбекистана.

Если рассматривать экономические преимущества развития туризма, то можно выделить такие положительные моменты: рост занятости, приток капитала в страну, создание новых туристических объектов, развитие сферы услуг и другие позитивные аспекты. Это подчеркивает необходимость внедрения эффективного государственного регулирования и управления в туристическом секторе, при этом важно обеспечить баланс для максимизации социальных и экономических выгод.

Туризм является основой экономики как развитых, так и развивающихся стран. Современный туристический рынок ориентирован на обеспечение как высокого качества, так и количества услуг, включая организацию полноценного отдыха для работников. В последние годы наблюдается рост значимости деловых поездок и путешествий для пожилых людей.

Развитие туризма имеет важное значение для национальной экономики, что подчеркивается основными результатами, подтверждаемыми мнениями экспертов и аналитиков. В контексте развития международного туризма можно выделить следующие ключевые факторы [5,6,7,8,9,]:

1. Экономический рост и социальное развитие способствуют не только увеличению числа деловых поездок, но и расширению объемов туристических поездок с образовательными целями.
2. Совершенствование всех видов транспорта приводит к снижению стоимости путешествий и созданию возможностей для более широких слоев населения.
3. В развитых странах наблюдается рост числа командировок и рабочих поездок, что способствует улучшению материального и культурного уровня работников и усиливает их стремление к духовным и образовательным ценностям.
4. Повышение эффективности труда требует от работников более длительных и насыщенных отпусков, что в свою очередь требует качественного отдыха.
5. Развитие международных связей и культурного обмена между странами способствует расширению контактов как на региональном, так и на индивидуальном уровне.
6. Развитие сектора услуг стимулирует технологический прогресс в области телекоммуникаций, что увеличивает интерес к поездкам в различные страны и регионы.
7. Упрощение валютных операций и официальных процедур на границах снижает барьеры и способствует росту туристического потока.

Для развития международного туризма в странах созданы благоприятные экономические условия, способствующие улучшению организационных и экономических процессов. Большинство стран предлагает следующие преимущества для международного туризма:

1. Основной источник валютных поступлений;
2. Фактор, способствующий росту платёжного баланса;
3. Мощный стимулятор для развития и диверсификации определённых секторов, таких как услуги в сфере туризма, где присутствуют специализированные компании и отдельные отрасли. Развитие туризма оказывает значительное влияние на экономику практически всех сфер общества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Y. Liu предложил подход к регулированию занятости в сфере туризма, в котором на первом этапе предлагается определить направления занятости и разработать план увеличения занятости. В этом контексте он выделил пять основных направлений: контроль за регулированием, истинность рекламы, соблюдение туристических контрактов, выполнение условий туристических контрактов и переосмысление мнений о путешествиях. [2]

Д. Синарчи сосредоточил внимание на управлении кадрами в сфере туризма, утверждая, что предоставление качественного обслуживания невозможно без выделения роли каждого сотрудника. Сотрудники демонстрируют свои способности через процесс работы. Увеличение эффективности их работы, желание работать в команде и достигать целей способствует повышению общего уровня профессионализма сотрудников [3].

Н.Аль-Хазми и Т.Альхатиб рассматривают концепцию управления занятостью в туризме в контексте туристических организаций и объектов как внутри страны, так и за её пределами. Они подчеркивают важность развития туристических услуг для достижения максимальных доходов от туризма. Это включает в себя выявление развивающихся туристических рынков и оказание на них влияния через административные и технические меры [4].

А. Куралбаев подчеркивает, что для достижения реальных результатов в сфере туристического сектора необходимо эффективное управление занятостью в туристической отрасли, улучшение инфраструктуры туристических услуг, распределения финансовых ресурсов, акцент на развитие и улучшение инфраструктуры малых гостиниц, лагерей и мотелей, восстановление и создание новых туристических объектов, внедрение уникальных национальных черт в туристические предложения, разработка и внедрение новых туристических маршрутов, меры по повышению уровня занятости и сокращению безработицы [5].

А.Н. Шмелева в своей работе представляет сравнительный анализ диссертационных исследований по данной теме в России за период с 2010 по 2019 год. По её мнению, применение управления в туризме способствует развитию сектора услуг [6].

З.Д. Адылова отмечает, что производство и продажа туристических продуктов отличается от производства и продажи промышленной продукции. Особенности туризма проявляются в том, что инновации внедряются через расширение видов услуг, что делает туристический сектор уникальным в этом отношении [7].

Р.З. Хашимов описывает рынок труда в туризме как общественно-экономическую форму использования трудовых ресурсов, в которой труд работников рассматривается как товар. То есть, в соответствии с рыночными законами, трудовые услуги продаются и покупаются, а работники предоставляют свои услуги в качестве трудозатрат [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения роли и значимости развития туристической деятельности в национальной экономике применяются следующие исследовательские методы такие как системный подход – анализ туризма как целостной системы, в рамках которой все элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга, абстрактно-логический анализ – исследование абстрактных понятий и логических связей, чтобы понять, как различные аспекты туристической деятельности влияют на экономику, экономический анализ и синтез – оценка и интеграция экономических данных и процессов в сфере туризма для формирования целостного представления о его влиянии на экономику, сравнительный анализ статистических данных – сопоставление статистической информации о туристической деятельности для выявления тенденций и закономерностей.

Эти методы используются для анализа проблем занятости в туризме. Туризм рассматривается как многогранный сектор экономики, который в некоторых странах составляет значительную часть доходов и оказывает существенное влияние на экономическое развитие и международное сотрудничество.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Туризм как сфера экономической деятельности обладает рядом уникальных особенностей. Он служит интересам человека и общества в целом, выступая источником дохода на микро- и макроэкономическом уровнях. Туризм является ключевым фактором создания дополнительных рабочих мест, способствуя ускоренному развитию инфраструктуры, такой как дороги и гостиницы. Он также стимулирует деятельность всех видов транспортных средств, поддерживает народные ремесла и способствует сохранению национальной культуры и традиций в различных регионах и странах.

В свою очередь, уровень занятости в туризме подвержен воздействию различных факторов, таких как демографические, природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные и политико-правовые. Эти факторы показывают, что туризм является одним из самых быстро развивающихся секторов в мире, и его роль в глобальной экономике продолжает расти. Международный туризм оказывает значительное влияние на занятость населения.

Туристическая отрасль требует трудоемкой работы, поэтому в основном в ней заняты неквалифицированные работники. Однако это не означает, что высококвалифицированная рабочая сила не востребована в этом секторе. В географическом плане, новые рабочие места в туризме распространяются более широко по сравнению с другими развивающимися секторами экономики. На развитие туризма оказывают влияние такие факторы, как научно-технический прогресс, улучшение качества жизни населения, свободное время, досуг, экономическая и политическая стабильность, а также ряд других факторов.

В течение первых десяти месяцев 2023 года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, достигло 4,9 миллиона человек. Стоит отметить, что за последние три года поток туристов увеличился почти в три раза: в 2021 году количество иностранных туристов составляло 1,8 миллиона человек [10].

Рисунок 1. Показатели занятости в туристических организациях и в сфере туризма [10].

От туристических фирм и туристических организаций было продано 78,2 тысячи туров. Из них 18,1 тысячи туров были проданы малыми предприятиями и микрофирмами. Основная часть проданных туров — 75,3 % — приходится на город Ташкент [11].

Рисунок 2. Количество туристических объектов [11].

Реализация программы “Путешествуй по Узбекистану” оказала заметное влияние на развитие туристической культуры в нашей стране. Общее число внутренних туристов в стране возросло с 8,8 миллиона в 2016 году до 14,7 миллиона в 2019 году, а в 2021 году превышало 15 миллионов.

Общественные средства размещения включают гостиницы и аналогичные объекты размещения (1156 единицы), специализированные средства размещения (494 единицы), индивидуальные средства размещения (189 единицы) и другие средства размещения (103 единицы) [11].

За последние 4 года в Узбекистане было открыто 833 новых гостиницы: крупные, средние и малые гостиницы. Общее число средств размещения достигло 1442 единицы. В этих гостиницах насчитывается 33,4 тысячи комнат, а количество мест составляет 71,2 тысячи. В настоящее время в Узбекистане разрабатываются сотни новых гостиничных проектов.

В марте 2022 года анализ статистических данных по средней занятости всех категорий гостиниц и хостелов в Узбекистане показал положительные изменения.

С 28 по 30 марта 2022 года средний уровень загрузки по республике составил более 70,8 %, в Ташкенте — 83,6 %, в Самарканде — 62,3 %, в Каракалпакстане — 93,9 %, в Хорезме — 56,3 %, а в Бухаре — 46 %. Эти показатели очень хорошие и свидетельствуют о росте туристической индустрии, а также о быстром восстановлении рентабельности гостиничного бизнеса [11].

В 2017 году уровень занятости в гостиницах составлял 39,3 %, в 2019 году — 53,1 %, во время острого периода пандемии — 22,1 %, а в 2022 году показатель занятости составил 36,3 %.

Сравнительный анализ числа туристов, посещающих Узбекистан в 2019-2022 годах, показывает заметную динамику восстановления. Несмотря на то, что в 2022 году этот показатель оказался на 15 % ниже по сравнению с 2019 годом, количество комнат в гостиницах увеличилось с 26 147 в 2019 году до 33 411. Среди местных туристов, помимо граждан Узбекистана, россияне составили 23,4 %, казахи — 18,9 %, таджики — 14,4 %, турки — 7,7 %. Среди иностранных туристов в гостиницах проживали киргизы — 6,3 %, белорусы — 4,6 %, китайцы — 3,2 %, французы — 1,7 %. Все эти факторы способствуют повышению занятости и развитию сферы услуг [10]. С целью повышения занятости в туризме необходимо привлекать квалифицированных специалистов в эту сферу (таблица 1).

Таблица 1. Занятость в туристическом секторе (число работников в юридических лицах) [11].

T/r	Туристические отрасли	2019	2020	2021
1	Услуги по размещению посетителей	54 536	49 805	51 524
2	Услуги предприятий общественного питания	66 646	54 101	67 946
3	Услуги пассажирского железнодорожного транспорта	5 273	4 149	5 117
4	Услуги наземного пассажирского транспорта	70 919	50 206	48 166
5	Услуги воздушного пассажирского транспорта	2 007	1 592	2 021
6	Услуги по аренде транспортных средств	1 788	1 225	1 364
7	Услуги туристических агентств и другие услуги по бронированию	3 192	2 525	2 410
8	Услуги в сфере культуры Начало формы Конец формы	11 042	11 545	12 492
9	Услуги в сфере спорта и отдыха	16 028	15 666	17 013
	Всего:	231 431	190 814	208 053

Из данных в таблице 1 видно, что уровень занятости в туристической сфере пострадал из-за пандемии, и в 2021 году составил 208 053 человека, что означает, что этот показатель по-прежнему не достиг уровня 2019 года. Следовательно, для увеличения занятости в этой сфере необходимо привлекать квалифицированных специалистов и разрабатывать новые туристические маршруты. Открытие новых туристических зон и маршрутов будет способствовать развитию не только внешнего, но и внутреннего туризма, что, в свою очередь, поможет увеличить занятость.

С экономической точки зрения управление занятостью в туризме включает в себя следующие аспекты:

1. Производственные, обменные и распределительные социальные отношения в сфере туризма как определённый вид общественных отношений.

2. Национальная экономическая совокупность определённой страны, охватывающая определённые виды производственной и экономической деятельности.

3. Развитие науки о туризме как области экономики страны или региона (туристическая экономика).

4. Социальная наука, изучающая производственные, потребительские, распределительные и обменные процессы в сфере туристических услуг. Экономисты анализируют происходящие процессы в этих областях и прогнозируют их последствия для индивидуумов, организаций и общества в целом.

5. Изучение экономического поведения людей в различных уровнях туристической экономической системы (отдельные лица, фирмы, общество) с ограниченными ресурсами, необходимых для удовлетворения потребностей людей в производстве, распределении, обмене и потреблении туристических услуг, является требованием современной экономической теории.

С целью увеличения занятости в туризме важно расширять состав и качество туристических услуг, повышать уровень туристического сервиса, расширять возможности инфраструктуры предприятий, а также обеспечивать экологическую безопасность туристических объектов [12]. Государственно-частное партнерство в управлении туризмом также имеет важное значение. При организации государственно-

частного партнерства необходимо собирать информацию о всех целевых программах в регионе и проводить их комплексный анализ, а также тщательно изучать поток информации для эффективного управления этим процессом и создания системного механизма управления.

При планировании региональных программ развития необходимо особое внимание уделить разработке туристических продуктов и услуг, а также созданию кластерной модели в текущем и перспективном плане. В экономике рынка эти услуги имеют большое значение для упорядочивания сектора. В кластеризации имеются все возможности для развития отрасли. В рамках кластера создаются условия для адаптации к требованиям рынка, развития приоритетных отраслей региона, внедрения и текущего использования инноваций в туристических предприятиях.

В управлении туризмом можно выделить четыре типа организаций и предприятий, входящих в кластер [13]:

- Производители туристических продуктов: туристические организации — туроператоры, гостиницы, предприятия общественного питания и транспортные компании.

- дополнительные специализированные организации, предоставляющие услуги: например, экскурсионные бюро, организации, предоставляющие спортивные и медицинские услуги, а также образовательные учреждения.

Начало формы

Конец формы

- общественные организации (негосударственные и некоммерческие) объединяют людей, связанных с этой сферой;

- инновационная инфраструктура субъектов, непосредственно и косвенно связанная с туризмом.

Для упорядочивания туристических предприятий необходимо: оценивать взаимодействие с потребителями, проводить аудит и мониторинг качества туристических услуг, а также формировать методику текущего контроля. Маркетинговая стратегия для обеспечения развития туристической сферы, рекомендации по повышению экономической эффективности и использование прогнозных показателей развития туристической индустрии республики до 2030 года являются важными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, для обеспечения занятости в туристическом рынке и эффективного управления следует реализовать следующие функции [13]:

- обеспечение взаимодействия между поставщиками и потребителями туристических услуг - наладить взаимные отношения между поставщиками туристических товаров и услуг и потребителями, а также учитывать интересы всех участников туристического рынка;

- управление конкурентной средой на рынке туризма - обеспечить надлежащий порядок на рынке туристических услуг путем самоорганизации субъектов рынка в условиях конкурентной среды;

- организационно-правовое обеспечение операций на туристическом рынке - гарантировать организационно-правовое обеспечение всех операций, выполняемых участниками туристического рынка (производители туристических услуг, посредники, продавцы, туристы);

- развитие специализации субъектов рынка - повысить эффективность деятельности участников туристического рынка, учитывая развитие специализации отдельных субъектов и видов деятельности;

- поддержка и регулирование туристических товаров и услуг - обеспечить организационную поддержку движения товаров на туристическом рынке и выполнение функций государственного регулирования;

- контроль за экономической деятельностью субъектов рынка - осуществлять контроль за экономической деятельностью субъектов туристического рынка со стороны государства;

- предоставление информационных и консультационных услуг - обеспечить предоставление информационных, маркетинговых, инновационных и консультационных услуг с помощью инфраструктуры рынка;

- развитие международных связей - расширить и укрепить международные связи в сфере туризма, установить контакты с международными туристическими организациями и привлекать иностранные инвестиции и кредиты в туристическую отрасль;

- строительство и модернизация туристической инфраструктуры - строить и реконструировать гостиницы, кемпинги, базы, отели и мотели, а также создавать современную инфраструктуру в соответствии с международными требованиями;

- развитие транспортной инфраструктуры - строить и модернизировать международные терминалы в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях, а также обеспечивать современные коммуникационные системы в туристических центрах;

- поддержка народных ремесел и сувениров - поддерживать производителей народных художественных изделий, сувениров и предметов традиционного искусства, соответствующих высоким требованиям туристов;

- развитие различных форм туризма - развивать разные формы туризма, такие как экскурсионный, археологический и рекреационный туризм, на основе природных, экономических и исторических ресурсов страны;

- информационная поддержка и использование новых технологий - обеспечивать информационную поддержку туристической отрасли и использовать новейшие технологии в туристическом бизнесе для распространения информации о туристических возможностях страны через интернет.

Список использованных литератур

1. Kyrylov, Y., & Yarovoy, V. (2018). STATE REGULATION AND SUPPORT OF TOURISM SERVICES IN THE RURAL REGIONS IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN REQUIREMENTS. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(4), 188-193. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-188-193>
2. Liu Y., Yao Y., Fan D.X.F. Evaluating tourism market regulation from tourists' perspective: Scale development and validation // *Journal of Travel Research*. – 2020. – Т. 59. – №. 6. – С. 975-992.
3. Sunarsi D. et al. The Influence of Motivation and Work Discipline on Employee Performance at the Yogyakarta Tourism Service // *Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism*. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-7.
4. AL-Hazmi N., Alkhateeb T. Obstacles to implementing total quality management in Saudi Arabia marketing tourism Services // *Management Science Letters*. – 2020. – Т. 10. – №. 3. – С. 507-514.
5. Kuralbayev A., Myrzaliev B., Sevim B. Organizational and economic problems in the management of the spiritual-Historical development of tourism in South Kazakhstan Region // *International Review of Management and Marketing*. – 2016. – Т. 6. – №. 2. – С. 219-226.
6. Schmeleva A.N., Gugelev A.V., Umnova M.G. Development of the Methodology of Quality Evaluation and Quality Improvement of Tourist Services in Territorial Subjects of the Russian Federation // *Quality-Access to Success*. – 2017. – Т. 18. – №. 156.
7. Adilova Z.D., Shadieva Z.T., Umarova Z.T. Development perspectives of tourism market in Uzbekistan // *Beiträge zur Entwicklung in Usbekistan und China: Wissenschaftliche Schriftenreihe*. – 2012. – Т. 5. – С. 82.
8. Хашимов П.З., Ким Т.В. Аҳоли бандлигини таъминлашда туризм соҳасининг роли // *Экономика и финансы (Узбекистан)*. 2014. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-oli-bandligini-taminlashda-turizm-so-asining-rol> (дата обращения: 16.06.2023).
9. Шодиев К. Туристик соҳада кластер ва давлат хусусий шерикчилиги асосида тадбиркорликни ривожлантириш // *Scientific progress*. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistik-so-ada-klaster-va-davlat-hususiy-sherikchiligi-asosida-tadbirkorlikni-rivozhlantirish> (дата обращения: 16.06.2023).
10. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/21043-o-zbekistonga-turizm-maqsadlarda-kelgan-chet-el-fuqarolari>
11. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/10164-2020-yilda-o-zbekiston-respublikasida-turizm>
12. Shodiyev K. (2021). Contribution of ict to the tourism sector development in Uzbekistan. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 457-461.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

